

TA'LIM MENEJMENTINING FUNKSIYALARI

Abdulkhamidov Abrorbek A'zamxon o'g'li

5A230201-Management (Education Management)

National Research Institute for Professional Development and Training of Teachers in New Methods named after Abdulla Avloni

Phone: +998901389797

Email: abrorabdulhamidov@outlook.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7205016>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ta'lim menejmentining funksiyalari hamda uning bugungi kunda ta'lim taraqqiyotida tutgan o'рни, uni qanday rivojlantirish masalasiga e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: menejment, kadrlar, boshqaruv, ta'lim, kadrlar, 20-asr, rahbarlik qilish.

Ta'lim menejmentida eng ustuvor vazifalaridan biri - bu o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona va jamiyat bilan birga ishlash hisoblanadi. Menejment haqidagi keltirilgan tavsiflar shuni anglatadiki, u boshqaruv ma'nosini bildiradi turib, ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiy boshqaruvdan butkul bir biridan farq qiladi. Ta'lim menejmentini rivojlantirish orqali kadrlarning o'z ishiga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash va hamkasblar o'rtasida do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yish desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ta'lim menejmentining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichiga e'tibor qaratsak biz bilmagan ancha davrni o'z ichiga olgan tarixga ega, boshqaruv nazariyasi dastlab 20-asr boshlarida rivojlana boshladi deb ayta olamiz.

“Management“ inglizcha so'zdan olinga bo'lib o'zbek tiliga tarjima qilinganda boshqaruvni tashkil qilish yoki rahbarlik qilish ma'nosida tarjima qilinadi. Umumiy tarjimada menejment boshqaruvni anglatadi, ya'ni u yoki bu faoliyat turini u hoh iqtisodiy, hoh moliyaviy tomondan bo'lsa ham boshqarishni bildiradi.

Ma'lum bir fanni o'qitish talabalarda boshqarish menejmentiga nisbatan qiziqishpaydo qilish tashkilotchilik faoliyatiga qiziqitishga bog'liq . sababi bugungi boshqarish asoslarini o'rganayotgan talabalar kelgusida boshqarish tizimining yetuk saviyali xodimlari, kichik va o'rta, katta tizimlarning rahbarlari, korxonalar va firmalar iqtisodiy, siyosiy jarayonlarda turli tomonlarini boshqarish bo'yicha loyihalar, tadbirlar qilishga chorlaydigan kadrlar bo'lishadi.

Boshqa tomondan olib qarasa boshqaruv aksaryat vaziyatlarda rahbarning qobiliyatiga, uning insonlar bilan ishlay olishiga, shaxsiy tashabbuskorligiga, tarbiyasiga bog'liqdir. Bularning barchasini jamlab boshqaruvda ishlata olish - katta ahorat talab etadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda boshqaruv menejmentini takomillashtirish va rahbarhodimlar malakasini oshirish yangi yetishib kelayotgan o'quvchi yoshlar va talabalarining kelajakda har sohada raqobatbardosh kadr qilib tarbiyalashning samarali usullaridan biri ekanligini anglashimiz mumkin.

REFERENCES

1. Usarov J.E. O'quvchilarning malakasini shakllantirish Ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida // Nazariy va amaliy fan. - 2017. - T. 53. - №. 9. - S. 79-82.
2. Usarov J. Using Teaching Methods for Development Student Competencies //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2019. – T. 15. – №. 1. – C. 272-274.
3. Usarov J. E. Competent Approach for Teaching Physics in Secondary and Post-secondary Educational Institutions //Eastern European Scientific Journal. – 2016. – №. 3.
4. Ravshanov J. F. The importance of working with terms and concepts in teaching history. – 2020.
5. Ravshanov J. F. Some methods of working with historical concepts in history lessons //Международная научно-рецензируемая онлайн конференция «Современная психология и педагогика: проблемы, анализ и результаты. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 439-443.
6. Islamova M. Sh. The system of methods of forming a professional worldview in students on the basis of chemical knowledge // Образование и воспитание. - 2020. - №. 5. - S. 60-64.
7. Elmurzaeva N. Kh. Organizational and pedagogical conditions of vocational training in an industrial college for students with disabilities // Actual problems of modern science. - 2012. - No. 5. - S. 84-86.
8. Ashurbek S. FINANCIAL SYSTEM AND FINANCIAL POLICY.
9. Yuldoshev O. TECHNOLOGY-CENTERED CIVILIZATION: GENESIS, DEVELOPMENT PROSPECTS.
10. Eshnaev N. J. Specific aspects of scientific research of spiritual and moral problems // Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. - №. Special Issue 1.